

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 36-40

УДК 796.9

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВКИ СТАРТОВОГО РАЗГОНА В БОБСЛЕЕ
CONTENT OF STARTING ACCELERATION TRAINING IN BOBSLEIGH

✉ Колесников Н.В.

Северо- Западного институт управления
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ
North-West Institute of Management of
the Russian Academy of National
Economy and Public Administration under
the President of the Russian Federation

Kolesnikov N.V.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с тренировкой стартового разгона в бобслее. Анализируется техника посадки членов экипажа в боб и эффективность прохождения трассы. Разработана и внедрена в практику подготовки молодежной сборной России методика тренировки стартового разгона. Подобраны средства и методы реализации этой задачи на основе применения упражнений беговой, прыжковой и скоростно-силовой направленности.

Ключевые слова: тренировка, стартовый разгон, скоростные способности, микроцикл, скоростные и силовые упражнения.

Annotation. The article discusses issues related to starting acceleration training in bobsleigh. The technique of landing crew members in a bean and the effectiveness of the route passage are analyzed. The method of starting acceleration training has been developed and introduced into the practice of training the Russian youth national team. The means and methods of implementing this task have been selected based on the use of running, jumping, and speed-strength exercises

Keywords: training, starting acceleration, speed abilities, microcycle, speed and strength exercises.

Актуальность. В настоящее время бобслей является одним из популярных зимних видов спорта. Он входит в программу Олимпийских игр с 1924 года. Женщины начали соревноваться в этом виде спорта с 2014 года. Календарь бобслейных соревнований включает кубок и чемпионаты мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры. Соревнования по бобслею проводятся в двойках и четверках среди мужчин, в двойках и монобобе у женщин, а также у юношей и девушек в монобобе. (1)

При прохождении бобслейной трассы, длина которой может достигать 1800 м, различают следующие участки: зона стартового разгона до 50 м, непосредственно трасса с 17 виражами и зона финиширования. В процентном соотношении по расстоянию стартовый разгон занимает примерно 4-5% от длины общей трассы, но те доли секунды, проигранные на участке стартового разгона, могут существенно повлиять на выходную скорость и конечный результат. При равном пилотировании преимущество имеет тот экипаж, который эффективнее выполнил стартовый разгон.

При проведении тренировочного процесса со спортсменами тренеры зачастую больше ориентируются на собственную практику тренировочного процесса, полученную ими на стадии совершенствования личного спортивного мастерства, игнорируя методические закономерности обучения и совершенствования стартового разгона в бобслее. Именно этот фактор явился побудительным мотивом в проведении данного исследования и написания представленной статьи (1).

Во время стартового разгона боба пилот преодолевает до 15 м, боковые разгоняющие до 20м, задний разгоняющий до 30 м (рис 1). (6,8)

Рис 1 Посадка экипажа в боб

Функции отдельных членов экипажа, следующие:

Пилот управляет бобом во время спуска

Задний разгоняющий способствует старту и торможению на финишном участке контруклона.

Боковые разгоняющие способствуют старту, разгону боба и балансируют туловищем во время спуска.

Методы и организация исследования.

Целью исследования является разработка методики совершенствования стартового разгона бобслейных саней с подбором средств и методов ее реализации.

Задачи:

– совершенствование техники синхронной посадки в боб членов экипажа (пилота, и разгоняющих)

– подбор средств беговой, прыжковой и скоростно-силовой подготовленности.

–реализация разработанной методики совершенствования стартового разгона в практику подготовки молодежной сборной России.

На основании данных специальной литературы (2) и практического опыта ведущих тренеров средства подготовки были условно разбиты на беговые, прыжковые и силовые. Аналогом послужила методика подготовки бегунов спринтеров в стартовом разгоне (2). Методика проходила экспериментальную проверку на УТС молодежной сборной России в Сочи в зимнем сезоне 2024 года на Олимпийской трассе г. Сочи (Красная Поляна). длиной трассы 1500м (8) под руководством Заслуженного тренера РФ Щавлева В.В.

Для реализации поставленных задач, нами были разработаны и предложены следующие средства:

Для развития скорости бега

- бег с хода 20-30 м
- бег с хода по отметкам на частоту и длину шага
- ускорения с положительной и отрицательной тягой 30-40 м
- бег с высокого старта 20-30 м
- бег с высокого старта с отрицательной тягой 20-30 м
- разгон стартового тренажера 10 -20 м

2. Прыжковые упражнения

- прыжки с места
- 2- 3 прыжки
- скачки на правой, левой ноге 5-е, 10-е
- Прыжки с ноги на ногу и скачки по отметкам
- спрыгивания и запрыгивания (высота 70-90 см.).

3. Силовые упражнения

- Упражнения со штангой на мышцы разгибатели ног (приседания, жимы лежа, разножки).

- Упражнения на тренажерах на развитие мышц разгибателей ног и ягодичных мышц таза.

В одной тренировке упражнения выполнялись по следующей схеме: после разминки совершенствовались скоростные способности, затем выполнялась прыжковая программа и в конце тренировки осуществлялась

силовая подготовка. Тренировки по совершенствованию стартового разгона боба проводились 3-4 раза в подготовительном и 1-2 раза в соревновательном периодах

Результаты исследования и их обсуждение.

В экспериментальной программе приняли участие 4 мужских и 2 женских двоек и 2 мужских четверок. Содержание одного тренировочного занятия было следующим:

Задачи: развитие скоростных и скоростно-силовых способностей

Подготовительная часть (40 мин)

Медленный бег до 2 км, общеразвивающие упражнения на все группы мышц, ускорения 4-5 x40 м с интенсивностью 80%

Основная часть (60 мин)

1. Ускорения

- Бег с хода 4x20 м

- бег с высокого старта 6x20 м

2. Прыжки

- с места 20-25 раз

- 2,3 -е с места 8-10 раз

-скачки с разбега 3x10 на правой ноге и 3x10 на левой ноге

3. штанга и тренажеры 30 мин.

В конце занятия выполнялись ускорения с боб – тренажером 4x20 м в двойках, четверках

Заключительная (15 мин)

Упражнения на гибкость, растягивание, расслабление мышц, дыхательные и медитативные упражнения

Показатели стартового разгона экипажей до и после эксперимента представлены в таблице 1

Таблица 1 Данные стартового разгона экипажей до и после эксперимента

№ п/п	Экипажи	Время разгона до эксперимента а (сек)	Время разгона после эксперимента (сек)	Разница, сек
1	Двойки мужские	5.05 с	4.98 с	0,07 с
2	Двойки женские	5.40 с	5.36 с	0,04 с
3	Четверки мужские	5.00 с	4.95 с	0,05 с

Таким образом суммарный прирост, выраженный в сокращении времени стартового разгона боба, составил 0,053с, что подтверждает эффективность

предложенной нами методики совершенствования стартового разгона в бобслее.

Выводы. Использование предложенной нами программы, основанной на применении средств беговой, прыжковой и силовой направленности позволило сократить время на стартовом участке, что улучшило общее время прохождения по трассе.

Список литературы:

1. Колесников Н.В., Щавлев В.В. Отбор и методика обучения пилотов – бобслеистов: учеб. пособие/В.В.Щавлев, Н.В.Колесников. -СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС,2024.-20с
2. Евгеньев А.А.,Колесников Н.В., Шубин Е.Г. Легкоатлетический спринт: история, техника, современные тенденции.- СПб.:ГУАП,2016.-129 с.
3. Колесников Н.В., Понимасов О.Е., Фурсов В.В., Титаренко Ю.А. – Трансформация общего силового потенциала в разгонную мощность стартовых действий бобслеистов, Теория и практика физической культуры, 2024,№5, с 32-
4. Юрков А.С. О влиянии времени стартового разгона на соревновательный результат в бобслее // Аспирант и соискатель: журнал актуальной научной информац. -2008. - N 2 (45). - С. 99-101
5. Современные технологии в бобслее: Обзор материалов зарубежных исследований.Выпуск 2. – М.: ТВТ Дивизион, – 2012 – 208 с. ISBN 978-5-98724- Информационные матери
6. Правила вида спорта "бобслей" (утв. приказом Минспорта России от 05.06.2020 N 436)
7. Щавлев В.В. Двигательная деятельность бобслеистов и особенности их подготовки для разгона бобслейных саней. Легкая атлетика: сборник научных трудов/Под ред. О.И.Александрова, А.А.Германовой; Национальный гос. ун-тренера физ. культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург. Спб,2010. – 170 с.
8. Щавлев В.В. Методическое пособие для специалистов подготовки льда и желоба санно-бобслейной трассы. Сочи, 2015. – 34 с